

SISTEMUL MĂSURILOR PREVENTIVE APPLICATE PERSOANELOR JURIDICE

Ana GURGHİȘ,
doctorandă

În prezentul articol este realizat un studiu cuprinzător al sistemului măsurilor preventive aplicate persoanelor juridice care au comis infracțiuni. Publicația folosește diverse metode de cercetare științifică pentru a analiza aceste măsuri, evidențiind că, în cazul persoanelor juridice, multe dintre măsurile existente sunt practic inoperabile. Astfel, potrivit autorului, în privința persoanei juridice poate fi aplicată drept măsură preventivă controlul judiciar, care se aplică de către judecătorul de instrucție sau de către instanța de judecată, la demersul procurorului. Controlul judiciar poate fi însoțit de instituirea unor obligații. Se remarcă că, acesta, dispune de anumite particularități distincte în cazul aplicării persoanei juridice. Subsecvent, autorul conchide că, este oportună completarea sistemului măsurilor preventive aplicate persoanelor juridice cu noi măsuri, care să asigure buna desfășurare a procesului penal.

Cuvintele-cheie: măsuri preventive, persoană juridică, control judiciar, bănuială rezonabilă.

INTRODUCERE.

În dreptul procesual penal există diverse categorii de măsuri preventive. Unitatea sistemului acestor măsuri se remarcă prin temeuri comune de aplicare, scopuri unice, subiecții vizați și o ordine specifică de utilizare în cadrul activității procesuale penale. Aceste trăsături distinctive conferă măsurilor preventive statutul de instituție juridică autonomă și constituie criteriile esențiale pentru diferențierea lor de alte măsuri de constrângere procesual-penală. În domeniul măsurilor preventive, este esențială reglementarea clară a principiului proporționalității, care trebuie să reflecte gravitatea acuzației formulate împotriva acuzatului. De asemenea, trebuie să se reglementeze principiul necesității, care stipulează că o mă-

THE SYSTEM OF PREVENTIVE MEASURES APPLIED TO LEGAL PERSONS

Ana GURGHİȘ,
PhD student

This article presents a comprehensive study of the system of preventive measures applied to legal persons that have committed offenses. The publication employs various scientific research methods to analyze these measures, highlighting that many existing measures are practically inoperative in the case of legal entities. According to the author, judicial control can be applied as a preventive measure for legal persons, enacted by the investigating judge or by the court, at the prosecutor's request. Judicial control may be accompanied by the imposition of certain obligations. It is noted that this measure has distinct characteristics when applied to legal persons. Consequently, the author concludes that it is appropriate to supplement the system of preventive measures applied to legal entities with new measures to ensure the smooth conduct of criminal proceedings.

Keywords: preventive measures, legal entity, judicial control, reasonable suspicion.

INTRODUCTION.

In criminal procedural law, there are various categories of preventive measures. The unity of this system is marked by common grounds for application, unique purposes, targeted subjects, and a specific order of use within the framework of criminal procedural activity. These distinctive features confer preventive measures the status of an autonomous legal institution and constitute essential criteria for differentiating them from other coercive procedural measures. In the area of preventive measures, a clear regulation of the principle of proportionality is crucial, which must reflect the severity of the charges brought against the accused. Additionally, the principle of necessity should be regulated, stipulating that a preven-

sură preventivă poate fi impusă doar dacă este indispensabilă pentru atingerea scopului legitim vizat prin aplicarea acesteia.

METODE ȘI MATERIALE APLICATE.

Publicația a fost realizată prin utilizarea mai multor materiale teoretice, normative precum și empirice. Problema în discuție a fost investigată prin prisma aplicării mai multor metode științifice specifice teoriei și doctrinei procesual-penale, în special metoda logică, comparativă și sistemică.

REZULTATE ȘI DISCUȚII.

Măsurile preventive sunt „măsurile de constrângere puse la dispoziția organelor judiciare penale, pentru a se asigura buna desfășurare a procesului penal, pentru a împiedica sustragerea suspectului sau inculpatului de la urmărire penală ori de la judecată sau pentru prevenirea comiterii de către acesta a unei alte infracțiuni” [1, p. 1].

Cercetătorul I. Dolea relatează că „măsurile preventive sunt instituții de drept, care presupun aplicarea anumitor constrângeri, determinate de circumstanțele cauzei penale. Măsurile preventive, dispun de anumite particularități distincte, care caracterizează instituții în ansamblu sau în raport cu alte măsuri procesuale de constrângere. Măsurile preventive pot fi principale și complementare. În această situație, acestea pot fi aplicate în cumul. De asemenea, măsurile preventive pot fi alternative, care se aplică doar în cazul înlocuirii arestului.” [2, p. 572].

Măsurile procesuale sunt „mijloace de constrângere prevăzute de legea de procedură penală de care pot uza organele judiciare în vederea îndeplinirii de către părți a obligațiilor lor procesuale prin care se garantează executarea pedepsei și repararea pagubei produse prin infracțiune.” [3, p. 282].

Într-o altă opinie, măsurile procesuale sunt „instituții de drept procesual penal utilizate de instanțe și de organele de urmărire penală în vederea desfășurării normale și eficiente a urmăririi penale și judecării. Funcționalitatea lor constă în a preveni sau înlătura împrejurările care împiedică realizarea în bune condiții a procesului penal.” [4, p. 399].

Măsurile de constrângere procesual-

tive measure can only be imposed if it is indispensable for achieving the legitimate purpose aimed at by its application.

METHODS AND MATERIALS APPLIED.

This publication was developed using various theoretical, normative, and empirical materials. The issue in discussion was investigated through the application of several scientific methods specific to criminal procedural theory and doctrine, particularly the logical, comparative, and systemic methods.

RESULTS AND DISCUSSIONS.

Preventive measures are “coercive measures made available to criminal judicial authorities to ensure the proper conduct of criminal proceedings, to prevent the suspect or accused from evading prosecution or judgment, or to prevent the commission of another offense by them” [1, p. 1].

Researcher I. Dolea states that “preventive measures are legal institutions that involve the application of certain constraints, determined by the circumstances of the criminal case. Preventive measures have specific distinctive features that characterize institutions as a whole or in relation to other coercive procedural measures. Preventive measures can be principal and complementary. In this situation, they can be applied cumulatively. Additionally, preventive measures can be alternative, which are applied only in the case of substituting detention” [2, p. 572].

Procedural measures are “means of coercion provided by criminal procedural law that judicial authorities can use to ensure that the parties fulfill their procedural obligations, thereby guaranteeing the enforcement of penalties and the restitution of damages caused by the offense” [3, p. 282].

In another opinion, procedural measures are “legal institutions of criminal procedural law used by courts and prosecutorial authorities to ensure the normal and effective conduct of criminal investigations and trials. Their functionality lies in preventing or removing the circumstances that hinder the proper conduct of criminal proceedings” [4, p. 399].

Coercive procedural measures “constitute a set of state coercive means, normatively

penală „constituie un cumul de mijloace statale de constrângere, fixate normativ, orientate spre depășirea circumstanțelor negative care afectează realizarea cu succes a sarcinilor procesului penal.” [5, p. 99].

În opinia altui autor „institutul modern de măsuri preventive este una dintre cele mai importante instituții ale procedurii penale. În funcție de gravitatea infracțiunii comise, de informațiile privind personalitatea acuzatului (suspectului), de vârsta acestuia, de starea sa de sănătate, de situația familială, de disponibilitatea unui loc de reședință permanent, pot fi aplicate diferite tipuri de măsuri preventive.” [6, p. 90].

Potrivit unui alt autor, măsurile preventive au caracter procesual, și „ele pot fi luate în vederea realizării scopului procesului penal, pot fi folosite numai după începerea urmăririi penale și până la pronunțarea unei hotărâri definitive, au caracter de excepție, presupun anumite constrângeri privind limitarea și privarea de libertate și au o durată limitată în timp.” [7, p. 14].

Cercetătorul Gr. Gh. Theodoru opinează „în vederea desfășurării normale a procesului penal și a realizării scopului său, se poate ivi necesitatea folosirii unor mijloace de constrângere împotriva învinutului sau inculpatului, împotriva părții responsabile civilmente ori a altor persoane, prin care să fie împiedicat obstrucționarea de către acestea a urmăririi penale și a judecății sau sustragerea lor de la executarea pedepselor și a celorlalte sancțiuni de drept penal ori de la repararea pagubelor cauzate prin infracțiune.” [8, p. 363].

În România se atestă „un număr de cinci măsuri preventive, trei fiind privative de libertate (reținerea, arestul la domiciliu și arestarea preventivă), iar alte două fiind restrictive de drepturi (controlul judiciar și controlul judiciar pe cauțiune),” [9, p. 1], astfel că în reglementarea actuală a legislației procesual penale române „măsurile preventive sunt reținerea, controlul judiciar, controlul judiciar pe cauțiune, arestul la domiciliu și arestarea preventivă.” [10, p. 432]

Pentru aplicarea măsurilor preventive în privința persoanelor juridice, autorii I. Neagu și M. Damaschin, consideră că urmează a se întruni următoarele condiții: „a) să existe motive

established, aimed at overcoming the negative circumstances that affect the successful accomplishment of the tasks of the criminal process” [5, p. 99].

According to another author, “the modern institute of preventive measures is one of the most important institutions of criminal procedure. Depending on the seriousness of the committed offense, information regarding the personality of the accused (suspect), their age, health status, family situation, and the availability of a permanent residence, different types of preventive measures may be applied” [6, p. 90].

According to another author, preventive measures have a procedural character, and “they can be taken in order to achieve the purpose of the criminal process, can only be used after the commencement of the criminal investigation and until the pronouncement of a final decision, have an exceptional character, involve certain constraints regarding limitation and deprivation of liberty, and have a limited duration” [7, p. 14].

Researcher Gr. Gh. Theodoru opines that “for the normal conduct of the criminal process and the achievement of its purpose, there may arise the necessity to use coercive measures against the accused or defendant, against the party held civilly responsible, or against other individuals, in order to prevent them from obstructing the criminal investigation and trial, or from evading the execution of penalties and other criminal sanctions or from compensating for damages caused by the offense” [8, p. 363].

In Romania, «there are five preventive measures, three of which are restrictive of liberty (detention, house arrest, and preventive arrest), while the other two are restrictive of rights (judicial control and judicial control on bail)» [9, p. 1]. Therefore, under the current regulations of Romanian procedural criminal law, «the preventive measures are detention, judicial control, judicial control on bail, house arrest, and preventive arrest» [10, p. 432].

For the application of preventive measures concerning legal entities, authors I. Neagu and M. Damaschin believe that the following conditions must be met: «a) there must be solid reasons justifying reasonable suspicion that the legal entity has committed an act provided

temeinice care justifică suspiciunea rezonabilă că persoana juridică a săvârșit o faptă prevăzută de legea penală; b) să se asigure buna desfășurare a procesului penal.” [11, p. 507]

Potrivit opiniei autorilor, în legislația României „măsurile preventive care pot fi dispuse împotriva persoanei juridice având calitatea de inculpat în procesul penal sunt următoarele: a) interdicția inițierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice; b) interdicția inițierii ori, după caz, suspendarea fuziunii, a divizării sau a reducerii capitalului social al persoanei juridice, începută anterior sau în cursul urmăririi penale; c) interzicerea unor operațiuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolvența persoanei juridice; d) interzicerea încheierii anumitor acte juridice, stabilite de organul judiciar; e) interzicerea desfășurării activităților de natura celor cu ocazia cărora a fost comisă infracțiune.” [12, p. 506]

În legislația franceză „Judecătorul de instrucție poate dispune plasarea persoanei juridice sub control judiciar, supunând-o la una sau mai multe dintre următoarele obligații: 1) Depunerea unei cauțiuni, a cărei valoare și termene de plată, în una sau mai multe tranșe, sunt stabilite de judecătorul de instrucție; 2) Constituirea, într-un termen și pentru o sumă stabilite de judecătorul de instrucție, a unei garanții personale sau reale destinate să garanteze drepturile victimei; 3) Interdicția de a emite cecuri, altele decât cele care permit emitentului să retragă fonduri de la beneficiarul cecului sau cele care sunt certificate, sau de a utiliza carduri de plată; 4) Interdicția de a exercita anumite activități profesionale sau sociale în cazul în care infracțiunea a fost comisă în exercitarea sau cu ocazia exercitării acestor activități și în cazul în care există riscul săvârșirii unei noi infracțiuni; 5) Plasarea sub supravegherea unui agent desemnat din oficiu, numit de judecătorul de instrucție pentru o perioadă de șase luni, care poate fi reînnoită, în ceea ce privește activitatea în cursul sau în legătură cu care a fost săvârșită infracțiunea.” [13]

În Republica Moldova, autorii naționali susțin că „analizând măsurile preventive stabilite în partea generală a Codului de Procedură Penală, multe dintre acestea sunt inoperabile

for by criminal law; b) the proper conduct of the criminal process must be ensured» [11, p. 507].

According to the authors' opinion, in Romanian legislation, «the preventive measures that can be imposed against a legal entity as a defendant in the criminal process are as follows: a) the prohibition of initiating or, as the case may be, suspending the procedure for the dissolution or liquidation of the legal entity; b) the prohibition of initiating or, as the case may be, suspending the merger, division, or reduction of the share capital of the legal entity, started prior to or during the criminal investigation; c) the prohibition of certain asset operations likely to lead to the depletion of the asset base or insolvency of the legal entity; d) the prohibition of entering into certain legal acts, as established by the judicial body; e) the prohibition of conducting activities of the nature during which the offense was committed» [12, p. 506].

In French legislation, «the investigating judge can impose judicial control on the legal entity, subjecting it to one or more of the following obligations: 1) the deposit of a bail, the amount and payment terms of which, in one or more installments, are established by the investigating judge; 2) the establishment, within a specified timeframe and for an amount determined by the investigating judge, of a personal or real guarantee intended to protect the rights of the victim; 3) the prohibition on issuing checks, other than those that allow the issuer to withdraw funds from the beneficiary of the check or those that are certified, or on using payment cards; 4) the prohibition on exercising certain professional or social activities if the offense was committed during the exercise of these activities and if there is a risk of committing a new offense; 5) placement under the supervision of a designated officer appointed by the investigating judge for a period of six months, which may be renewed, regarding the activity during or in connection with which the offense was committed» [13].

In the Republic of Moldova, national authors argue that «analyzing the preventive measures established in the general part of the Code of Criminal Procedure, many of these are inoperable in the case of legal entities. The law

în cazul persoanei juridice. Legea stabilește că în cazul persoanei juridice se aplică în mod special controlul judiciar.” [14, p. 698]

De aceeași părere este și cercetătorul I. Dolea, care conchide că „controlul judiciar asupra persoanei juridice trase la răspundere penală poartă anumite particularități distincte în raport cu persoanele fizice. Unele măsuri procesuale, în mod firesc nu pot fi aplicate persoanei juridice.” [15, p. 1288]

Mai remarcă cercetătorul I. Dolea, că măsurile aplicabile persoanei juridice sunt exhaustiv menționate în art. 523 Codul de Procedură Penală a Republicii Moldova, care vine să reglementeze de astfel controlul judiciar asupra persoanelor juridice.

În aceeași ordine de idei autorii N. Gordilă și A. Gîrlea remarcă „art. 523 CPP invocă o prevedere specială referitoare la instituirea controlului judiciar asupra persoanei juridice. Acest fapt corespunde necesităților inclusiv și datorită faptului că multe din măsurile preventive stabilite de partea generală a legislației procesual penale sînt inoperabile în cazul persoanei juridice.” [16, p. 1063]

Conform art. 523 alin. (1) Cod de procedură penală a Republicii Moldova, „Pentru asigurarea unei bune desfășurări a procesului penal, la demersul procurorului, judecătorul de instrucție sau, după caz, instanța de judecată, dacă consideră necesar, poate dispune punerea persoanei juridice sub control judiciar.” [17]

Reieșind din conținutul normei legale, aplicarea măsurii controlului judiciar asupra persoanei juridice, poate fi realizată doar de către judecătorul de instrucție (la faza de urmărire penală), sau de către instanța de judecată (la faza de judecare a cauzei), în ambele situații la demersul procurorului.

De astfel, conchidem din conținutul normei prenotate că, aplicarea măsurii preventive față de persoana juridică nu este condiționată de gravitatea infracțiunii imputate. Astfel că, având în vedere scopul și natura măsurii, potrivit doctrinarilor măsurile preventive „trebuie luate numai în acele cazuri în care ele sunt necesare pentru buna desfășurare a procesului penal și nu sunt întotdeauna potrivite sau necesare pentru orice tip de infracțiune.” [18, p. 1275]

Prin urmare, ne raliem opiniei, potrivit

stipulates that in the case of a legal entity, judicial control is applied specifically» [14, p. 698].

The researcher I. Dolea shares the same view, concluding that «judicial control over legal entities held criminally liable has certain distinct characteristics compared to natural persons. Some procedural measures cannot naturally be applied to legal entities» [15, p. 1288].

I. Dolea also notes that the measures applicable to legal entities are exhaustively mentioned in Article 523 of the Code of Criminal Procedure of the Republic of Moldova, which regulates judicial control over legal entities.

In the same vein, authors N. Gordilă and A. Gîrlea observe that «Article 523 of the CPP invokes a special provision regarding the establishment of judicial control over legal entities. This fact meets the needs, including due to the fact that many of the preventive measures established in the general part of the criminal procedure legislation are inoperable in the case of legal entities» [16, p. 1063].

According to Article 523 (1) of the Code of Criminal Procedure of the Republic of Moldova, «To ensure the proper conduct of the criminal process, at the request of the prosecutor, the investigating judge or, as the case may be, the court, if deemed necessary, may place the legal entity under judicial control» [17].

Based on the content of the legal norm, the application of the measure of judicial control over a legal entity can only be carried out by the investigating judge (at the stage of criminal investigation) or by the court (at the trial stage), in both cases at the request of the prosecutor.

Thus, we conclude from the content of the aforementioned norm that the application of preventive measures against a legal entity is not conditioned by the seriousness of the alleged offense. Therefore, considering the purpose and nature of the measure, according to scholars, preventive measures «should only be taken in cases where they are necessary for the proper conduct of the criminal process and are not always suitable or necessary for every type of offense» [18, p. 1275].

Therefore, we align ourselves with the opinion that «although the text of the law does not explicitly state it, depending on the specif-

căreia „deși textul de lege nu o prevede în mod expres, în funcție de specificul fiecărei măsuri preventive, organele judiciare vor trebui să aibă în vedere mai multe aspecte atunci când decid asupra luării măsurilor preventive față de persoana juridică, precum natura și gravitatea infracțiunii, riscul ca persoana juridică să „dispară”, posibilitatea ca aceasta să își micșoreze în mod fraudulos activul patrimonial etc.” [19, p. 1275]

Spre deosebire de luarea măsurilor preventive pentru persoana fizică, legiuitorul moldav a reglementat în cazul persoanelor juridice un singur scop. Astfel, măsurile preventive împotriva persoanei juridice se iau numai pentru a se asigura buna desfășurare a procesului penal. În unele surse doctrinare se arată că „scopul măsurilor preventive constă și în împiedicarea sustragerii persoanei juridice de la urmărirea penală, de la judecată ori de la executarea pedepsei.” [20, p. 453]

Astfel, considerăm oportună completarea conținutului alin. (1) art. 523 Cod de procedură penală a Republicii Moldova, care va avea următorul conținut: *„Judecătorul de instrucție, în cursul urmăririi penale sau, după caz, instanța de judecată, la demersul procurorului, poate dispune, dacă consideră necesar, punerea persoanei juridice sub control judiciar, dacă există motive temeinice care justifică bănuiala rezonabilă că persoana juridică a săvârșit o faptă prevăzută de legea penală și numai pentru a se asigura buna desfășurare a procesului penal.”*

Considerăm că, aceste cerințe sunt necesare pentru a proteja persoana juridică, deoarece impunerea nejustificată a măsurilor preventive poate avea un impact grav asupra activității și obiectivelor sale. Mai mult ca atât, legiuitorul a stabilit că măsura preventivă poate fi aplicată în toate situațiile, iar gravitatea infracțiunii nu constituie un criteriu relevant în aplicarea măsurii față de persoana juridică.

Într-o altă ordine de idei, de remarcat că, controlul judiciar aplicat persoanei juridice ca măsură preventivă, acesta, poate fi însoțit cu impunerea respectării de către persoana juridică a unei sau mai multor obligații reglementate expres de legislația procesual penală, acestea fiind:

– „depunerea unei cauțiuni, fixate de judecătorul de instrucție sau de instanță, al cărei

ics of each preventive measure, judicial authorities will need to consider several aspects when deciding on the imposition of preventive measures against a legal entity, such as the nature and severity of the offense, the risk that the legal entity may ‘disappear,’ the possibility that it may fraudulently reduce its assets, etc.» [19, p. 1275].

Unlike the preventive measures for natural persons, the Moldovan legislator has regulated only one purpose for legal entities. Thus, preventive measures against a legal entity are taken solely to ensure the proper conduct of the criminal process. Some doctrinal sources indicate that «the purpose of preventive measures also includes preventing the legal entity from evading criminal prosecution, trial, or the execution of a penalty» [20, p. 453].

Thus, we consider it appropriate to complete the content of paragraph (1) of Article 523 of the Criminal Procedure Code of the Republic of Moldova, which will read as follows: «The judge of instruction, during the criminal investigation or, as the case may be, the court, at the request of the prosecutor, may order, if deemed necessary, the placement of the legal entity under judicial control, if there are substantial reasons justifying reasonable suspicion that the legal entity has committed an act provided for by criminal law and only to ensure the proper conduct of the criminal process.»

We believe that these requirements are necessary to protect the legal entity, as unjustified imposition of preventive measures can have a serious impact on its activities and objectives. Moreover, the legislator has established that preventive measures can be applied in all situations, and the severity of the offense does not constitute a relevant criterion for the application of the measure against the legal entity.

In another context, it is noteworthy that the judicial control applied to the legal entity as a preventive measure can be accompanied by the imposition of one or more obligations expressly regulated by criminal procedural legislation, which are as follows:

- «the deposit of a bail, fixed by the judge of instruction or the court, which cannot be less than 1,000 conventional units;
- the prohibition of exercising certain

quantum nu poate fi mai mic de 1000 de unități convenționale;

– interdicția de a exercita anumite activități, dacă infracțiunea a fost comisă în exercitarea sau în legătură cu exercitarea acestor activități;

– interdicția de a emite anumite cekuri ori de a folosi cărți de plată.” [21]

Obligațiile prenotate, se aplică adițional măsurii preventive controlul judiciar, constituind un drept al judecătorului de instrucție, sau după caz al instanței, exercitându-l doar dacă consideră necesară instituirea acestora.

În urma raționamentelor expuse ca urmare a cercetării realizate, constatăm inoperabilitatea măsurilor preventive prevăzute în partea generală a legislației procesual penale pentru persoanele juridice, unica fiind aplicabilă controlul judiciar, care are un șir de particularități.

În acest context, pentru a asigura o flexibilitate mai mare, este oportună adoptarea unor categorii noi de măsuri preventive specifice persoanelor juridice, care să completeze eficient măsurile existente și în special să completeze măsura controlului judiciar, prin adăugarea în Codul de procedură penală, a art. 522¹, care va avea următorul conținut: „(1) Judecătorul de instrucție, în cursul urmăririi penale sau, după caz, instanța de judecată, la demersul procurorului, poate dispune, dacă consideră necesar, dacă există motive temeinice care justifică bănuiala rezonabilă că persoana juridică a săvârșit o faptă prevăzută de legea penală și numai pentru a se asigura buna desfășurare a procesului penal, a unei dintre următoarele măsuri:

1) interdicția inițierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare, lichidare, reorganizare a persoanei juridice;

2) interdicția inițierii ori, după caz, suspendarea fuziunii, a divizării sau a reducerii capitalului social al persoanei juridice, începută anterior sau în cursul urmăririi penale;

3) interzicerea unor operațiuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolvența persoanei juridice;

4) interzicerea încheierii anumitor acte juridice, stabilite de organul judiciar;

(2) Măsurile preventive prevăzute la alin. (1) pot fi dispuse pe o perioadă de cel mult 60 de

activities, if the offense was committed in the course of or in connection with the exercise of those activities;

– the prohibition of issuing certain checks or using payment cards.» [21]

The aforementioned obligations are applied additionally to the preventive measure of judicial control, constituting a right of the judge of instruction, or, as the case may be, of the court, exercised only if they deem it necessary to establish them.

As a result of the reasoning presented following the conducted research, we find the inoperability of the preventive measures provided in the general part of the criminal procedural legislation for legal entities, with the only applicable measure being judicial control, which has a number of particularities.

In this context, to ensure greater flexibility, it is appropriate to adopt new categories of preventive measures specific to legal entities, which would effectively complement the existing measures and particularly enhance the measure of judicial control, by adding Article 5221 to the Criminal Procedure Code, which will read as follows: “(1) *The judge of instruction, during the criminal investigation or, as the case may be, the court, at the request of the prosecutor, may order, if deemed necessary, if there are substantial reasons justifying reasonable suspicion that the legal entity has committed an act provided for by criminal law and only to ensure the proper conduct of the criminal process, one of the following measures:*

1) Prohibition of initiating or, as the case may be, suspending the dissolution, liquidation, or reorganization procedure of the legal entity;

2) Prohibition of initiating or, as the case may be, suspending the merger, division, or reduction of the share capital of the legal entity, initiated prior to or during the criminal investigation;

3) Prohibition of certain asset transactions likely to diminish the asset base or lead to the insolvency of the legal entity;

4) Prohibition of entering into certain legal acts, as determined by the judicial authority;

(2) *The preventive measures provided in paragraph (1) may be ordered for a period of up to 60 days, with the possibility of extension*

zile, cu posibilitatea prelungirii în cursul urmăririi penale și judecării cauzei, dacă se mențin temeiurile care au determinat aplicarea acestora, însă fiecare prelungire nu poate depăși 60 de zile.

(3) Încheierea judecătorului de instrucție sau, după caz, a instanței de judecată privitor la punerea persoanei juridice sub control judiciar poate fi atacată în termenul și modul prevăzut în art.308-311.”

CONCLUZII.

Reieșind din raționamentele prenotate mai sus, putem afirma că, sistemul măsurilor preventive aplicate persoanelor juridice este format din controlul judiciar, care reprezintă anumite particularități distincte față de controlul judiciar aplicabil persoanelor fizice.

De astfel, măsurile preventive prevăzute de partea generală a Codului de procedură penală sunt, în mare parte inoperabile în cazul persoanelor juridice. Totodată, legiuitorul a omis să includă, în legislația procesual penală, ca și condiții pentru aplicarea controlului judiciar persoanelor juridice, gravitatea infracțiunii și faptul că măsurile pot fi dispuse doar în prezența unor motive temeinice care justifică suspiciunea rezonabilă că persoana juridică a comis o infracțiune. În plus, se constată necesitatea introducerii unor măsuri preventive suplimentare specifice pentru persoanele juridice.

during the criminal investigation and trial, if the grounds that led to their application remain. However, each extension cannot exceed 60 days.

(3) The decision of the judge of instruction or, as the case may be, of the court regarding the placing of the legal entity under judicial control may be challenged within the timeframe and manner specified in Articles 308-311.”

CONCLUSIONS.

Based on the reasoning presented above, we can affirm that the system of preventive measures applied to legal entities consists of judicial control, which has certain distinct characteristics compared to the judicial control applicable to natural persons.

Thus, the preventive measures outlined in the general part of the Code of Criminal Procedure are largely inoperative in the case of legal entities. Furthermore, the legislator has neglected to include, in the criminal procedural legislation, the severity of the offense and the requirement that measures can only be imposed in the presence of compelling reasons justifying a reasonable suspicion that the legal entity has committed an offense as conditions for applying judicial control to legal entities. Additionally, there is a clear need to introduce specific supplementary preventive measures for legal entities.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

BIBLIOGRAPHICAL REFERENCES

1. A. S. Uzlău, Aspecte practice privind noua măsură preventivă a controlului judiciar pe cautiune, Acta Universitatis George Bacovia. Juridica - Volume 3. Issue 2/2014 https://www.ugb.ro/Juridica/Issue6RO/7._Controlul_judiciar_pe_cautiune.Uzlau_Andreea.RO.pdf;
2. I. Dolea, Codul de procedură penală al Republicii Moldova. Comentariu aplicativ. Ediția a 2-a. Ed. Cartea Juridică. Chișinău, 2020, ISBN 978-9975-3418-0-6;
3. Gr. Theodoru, T. Plăeșu, Drept procesual penal. Partea generală, Iași, 1986;
4. N. Volonciu, Tratat de procedură penală. Partea generală, Vol. I, Editura „Paideia”, București, 1993;
5. A. Gheorghies, Măsurile preventive în sistemul măsurilor de constrângere procesual – penală, Științe socioumane, ediția a XI-a, nr. 1 https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Masurile%20preventive%20in%20sistemul%20masurilor%20de%20constrangere%20procesual%20penala%20.pdf;
6. Д.С. Турсунбаева, Виды мер пресечения в уголовном процессе, International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-3 (66), 2022 <https://cyberleninka.ru/article/n/vidy-mer-presecheniya-v-ugolovnom-protsesse>;
7. V.Păvăleanu, L. Păvăleanu, Limitarea și privarea de libertate ca măsuri penale, Editura Fundației „Chemarea”, Iași, 1997;
8. Gr. Gh. Theodoru, Tratat de drept procesual

- penal, Ediția a 3-a. Editura Hamangiu, 2013, ISBN 978 – 606 – 522 – 441 – 4;
9. A. S. Uzlău, Aspecte practice privind noua măsură preventivă a controlului judiciar pe cauțiune Acta Universitatis George Bacovia. Juridica - Volume 3. Issue 2/2014, https://www.ugb.ro/Juridica/Issue6RO/7._Controlul_judiciar_pe_cautiune.Uzlau_Andreea.RO.pdf;
10. A. Crișu, Drept procesual penal, partea generală, conform noului Cod de procedură penală. Ediția a 2-a, revizuită și actualizată. Editura Hamangiu 2017, ISBN – 978 – 606 – 27 – 0783 – 5;
11. I. Neagu, M. Damaschin, Tratat de procedură penală, Partea specială, în lumina noului cod de procedură penală, 2015, Universul Juridic, București, ISBN 978 – 606 – 673 – 371 – 7;
12. I. Neagu, M. Damaschin, Tratat de procedură penală, Partea specială, în lumina noului cod de procedură penală, 2015, Universul Juridic, București, ISBN 978 – 606 – 673 – 371 – 7;
13. Codul de procedură penală francez https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006577676/2001-06-13;
14. I. Dolea, D. Roman, T. Vizdoagă, I. Sedlețchi, V. Șterbeț, V. Rotaru, R. Botezatu, A. Cerbu, S. Ursu, E. Erjîu, Codul de procedură penală, Comentariu, Editura Cartier, Tipografia Centrală, 2005, ISBN 9975 – 79 – 342 – 8;
15. I. Dolea, Codul de procedură penală al Republicii Moldova. Comentariu aplicativ. Ediția a 2-a. Ed. Cartea Juridică. Chișinău, 2020, ISBN 978-9975-3418-0-6;
16. M. Poalelungi, I. Dolea, T. Vizdoagă, Manualul judecătorului pentru cauze penale, Chișinău, 2013, Tipografia Centrală, ISBN 978 – 9975 – 53 – 231 – 0; CZU 343+341.6(082), Pag. 1063 https://www.inj.md/sites/default/files/Manualul%20judecatorului%20pentru%20cauze%20penale_0.pdf;
17. Codul de procedură penală al Republicii Moldova, COD Nr. 122 din 14-03-2003 Publicat: 05-11-2013, în Monitorul Oficial Nr. 248-251 art. 699, https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=143537&lang=ro;
18. M. Udroi, Codul de procedură penală. Comentariu pe articole. București : Ed. C. H. BECK, 2015, ISBN 978-606-18-0409-2;
19. M. Udroi, Codul de procedură penală. Comentariu pe articole. București : Ed. C. H. BECK, 2015, ISBN 978-606-18-0409-2;
20. M. Udroi, M. Procedura penală. Partea specială. Noul Cod de procedură penală. București: Ed. C. H. BECK, 2014. ISBN 978-606-18-0325-5;
21. Codul de procedură penală al Republicii Moldova, COD Nr. 122 din 14-03-2003 Publicat: 05-11-2013, în Monitorul Oficial Nr. 248-251 art. 699, https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=143537&lang=ro.

Despre autor:

Ana GURGIȘ,
doctorandă,
lector universitar,
Universitatea de Stat din Moldova,
magistru în drept,
e-mail: anisoara.girlea@gmail.com
ORCID ID: 0009-0002-3842-7299

About the author:

Ana GURGIȘ,
PhD student,
lecturer,
State University of Moldova,
Master of Law,
e-mail: anisoara.girlea@gmail.com
ORCID ID: 0009-0002-3842-7299